

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Нуралиев Р.Т., к.э.н. Заведующий отделом Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, nuraliev2306@mail.ru (ORCID ID 0000-0002-0824-7695)

Аннотация: Учитывая растущую роль и значение в управлении государственными активами, проведена аналитическая работа, показывающую, насколько важным является эффективное управление государственными активами в экономике, были сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: государственные активы, рыночные отношения, государственные предприятия, зарубежный опыт, приватизация, корпоративное управление, наблюдательный совет.

ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Сўнги даврда давлат активларини бошқаришнинг тобора ортиб бораётган роли ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, ҳар қандай мамлакат иқтисодиётида давлат активларини бошқариш қанчалик муҳимлигини кўрсатадиган таҳлилий ишлар ўтказилди, хулоса ва таклифлар билдирилди.

Калит сўзлар: давлат активлари, бозор муносабатлари, давлат корхоналари, хорижий тажриба, хусусийлаштириш, корпоратив бошқарув, кузатув кенгаши.

FEATURES OF PUBLIC ASSET MANAGEMENT

Abstract: Given the growing role and importance of public asset management in recent years, we conducted analytical work showing how important public asset management is in the economy of any country, conclusions and suggestions were made.

Keywords: state assets, market relations, state-owned enterprises, foreign experience, privatization, corporate governance, supervisory board.

Вопросы управления государственными активами и пути их дальнейшего совершенствования, методы и принципы преобразования в другие формы собственности рассматриваются в качестве приоритетных для создания рыночных

отношений в своих экономиках во всех странах. Однако в каждой отдельной стране существуют свои различия и отличительные особенности в управлении государственной собственностью и ее преобразовании.

За последние годы в республике были приняты ряд нормативно-правовых документов, касающихся вопросов управления государственными активами, был принят Закон Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом» и Закон «О приватизации государственного имущества».

Например, в ст.5 Закона Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом» от 09.03.2023 г. № ЗРУ-821 говорится что, основными принципами управления государственным имуществом являются [1]:

- законность;
- подотчетность;
- открытость и прозрачность;
- равенство условий для здоровой конкуренции;
- обоснованность владения государственным имуществом;
- эффективность использования государственного имущества;
- раздельность функций собственника и регулятора;
- приоритет охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В мире есть страны с высокоразвитыми рыночными отношениями, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Германия и Канада, и в этих странах государственный сектор экономики в большей или меньшей степени присутствует в зависимости от необходимости его поддержания.

Сторонники государственного сектора экономики отмечают, что это позволяет создавать естественные монополии (электро-, газо-, водоснабжение и т.д.), обеспечивать национальную безопасность (оборонный сектор), государственные услуги (почтовые, образовательные, научные и т.д.), устранять негативные внешние факторы (экологические и т.д.), способствующий достижению

социальной справедливости, проявляющейся в перераспределении национального богатства [2].

Государственные активы играют важную роль в экономике любой страны. Очевидно, что они являются неотъемлемой частью государства, его опорным звеном в системе экономических отношений. У них есть свои особенности, с помощью которых основные социальные потребности удовлетворяются практически бесконечно, а экономика работает в соответствии с национальными экономическими интересами. Именно с их помощью решаются сложные макроэкономические проблемы, реализуются крупные инвестиционные программы, создаются условия для процесса непрерывного воспроизводства национального капитала.

Доля государства в государственных предприятиях зависит от степени важности принимаемых решений в отношении таких предприятий. В целом в зарубежных странах более половины государственных предприятий полностью принадлежат государству, при этом государству принадлежит значительная доля собственности в 20% государственных предприятий [3].

Исследования показывают, что наличие государственных предприятий считается необходимым в следующих случаях:

- * существует необходимость в поддержании предприятий (инфраструктуры, предприятий по охране окружающей среды, определенных типов сетей, требующих знаний, и т.д.) с низким уровнем дохода или капиталоемких, но важных для общества, которые не приносят прибыли производству и частному сектору.

- * стремление государства управлять сферами, которые оно считает важными для экономики или обороны страны [4].

В целом в мире организационно-правовая форма акционерного общества признана более эффективной для компаний, работающих в рыночных условиях. Они позволяют государству стать полноценным участником рыночных отношений, сформировать механизм увеличения и использования государственного имущества, получать дополнительный доход от продажи акций. В то же время они сохраняют

контроль над предприятием, увеличивают капитал за счет дополнительных эмиссий, расширяют возможности слияний и концентраций, привлекают долговое финансирование без переноса обязательств на другие активы государства, имеют дополнительные механизмы мониторинга и оценки эффективности деятельности [5].

В настоящее время в Республике Узбекистан действуют около 28600 предприятий с государственным участием, из них 252 акционерные общества, 465 государственных предприятий, 1407 общества ограниченной ответственности, 26475 государственных учреждения.

Из 662 существующих в республике акционерных обществ 38% (252) имели государственную долю, при этом 87,52% от общего числа акций принадлежали государству, а чуть более 2% населения владели акциями, более 43% (921) предприятий с государственным участием выплачивают дивиденды (за 2023 год - 23,8 трлн. сум.) в государственный бюджет.

Последние годы (2017-2023) утверждены комплексные меры, направленные на сокращение участия государства в экономике, внедрение современных принципов корпоративного управления на предприятиях с государственным участием, повышение приоритетной роли частной собственности и ее надежной защиты.

В частности, структурные изменения проводятся в гражданской авиации, энергетическом секторе, горнодобывающей и металлургической промышленности, электротехнической промышленности, дорожно-строительном секторе, производстве строительных материалов, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Состояние и особенности управления государственными активами, положительные и отрицательные последствия приватизации, анализ зарубежного опыта управления государственными активами позволяют сделать следующих основных выводов:

1. Необходимо организовать управление относительно небольшим количеством крупных государственных предприятий, то есть обеспечить государственный контроль за деятельностью крупных предприятий.

2. Уполномоченный государственный орган должен ежегодно осуществлять мониторинг выполнения целей и задач предприятий после приватизации или преобразования, а также контролировать и оценивать достижение этих целей (виды и масштабы деятельности, экспорт и импорт, привлечение инвестиций, доходы и ожидаемые дивиденды, контракты, заключенные с поставщиками и сотрудниками, соблюдение требований законодательства и требования уполномоченного органа и т.д.);

3. Интересы государства как собственника должны реализовываться через механизмы корпоративного управления, включая назначение совета директоров, утверждение стратегий развития, планов развития (бизнес-планов), утверждение инвестиций, финансовых инструментов, ключевых показателей управления, найма сотрудников и системы оплаты труда, дивидендная политика.

Таким образом, изучение особенностей управления государственными активами показывает, что в разных странах существуют разные подходы к их управлению. В то же время, при выборе той или иной модели мы считаем необходимым обратить внимание на то, чтобы ее характеристики соответствовали особенностям национальной экономики Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом» от 09.03.2023 г. № ЗРУ-821 / www.lex.uz.

2. «Как повысить эффективность управления общественными организациями» М.М. Ковалев, А. А. Авдонин. Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь.

3. Сотрудничество России и ИХТТ // Мировая экономика и международные экономические отношения. Тарлеская Л.-2011. - № 10. - С. 26.

4. Деятельность предприятий государственной и частной собственности // Таймановские чтения: материалы международной научно-практической конференции ВКГУ. - Уральск, 2013.

5. Мировые тенденции развития государственной собственности на объекты стратегических отраслей экономики в условиях глобализации // Экономические проблемы вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира: материалы международной научно-практической конференции ЗКГУ. - Уральск, 2010.

